

MINANGSATU

#MINANGKABAUSABANANYO

BERITA

VIRAL

LANGKAN

NARASI

Mode Malam

HOME >> LANGKAN >> KATO

LAINNYA

Selasa, 5 Januari 2021

MASUAK SIKOLA

MASUAK SIKOLA

OLEH: BAHREN*

Hari Nayan patang iyolah hari paratamo anak-anak masuak sikolah. Mulai dari anak esde inggan anak esem a, alah bi diantakan dek rang gaek nyo surang-surang. Sajak pukua anam pagi anak-anak alah mulai basegeh-segeh nak ka sikola. Nan apak e lah sibu pulo maangek an masin onda jo oto. Amak lah bakameh-kameh pulo di dapua mambuek pakan nasi nan kadibaok dek anak pai ka sikola. Mambaok nasi ko saraik nan haruih ditarimo dek rang gaek kok iyo anak e mulai sikola tatap muko jo guru. Limbak nan dari pado

-
 PANCASILA, PATI
AMBALAU
KEBHINNEKAAN (3)
-
 PANCASILA, PATI
AMBALAU
KEBHINNEKAAN (2)
-
 MANCACANG
LAUAK TANGAH
ALEK
-
 PANCASILA, PATI
AMBALAU
KEBHINNEKAAN (1)
-
 ATI BAK ATI
PALAPAH,
JANTUANG BAK
JANTUANG PISANG

ADS **KADAI BALANJO** Bagikan Voucher Rp 100.000,-

1. Mendaftar di Aplikasi Kadai Balanjo
2. Belanja Minimal Rp 100.000,-
3. Buat Video Pengalaman Belanja
4. Share Video ke IG, FB Kadai Balanjo
5. Tag minimal 5 orang teman

IG @kadaibalanjo.official

TEMUKAN DI Google Play

itu; salamo anak di dikola anak pun haruih patuah jo aturan potokol kasehatan nan lah di tatek an sabalunnya. Mamakai masker salamo di sikola, mamesokan suhu badan sabalun masuak, mancuci tangan sarato duduk di bangku sarato meja nan lah ditentukan sabalunnya dek pihak sikola.

Namonyo dek ari paratamo masuak sikola tantu sajo lah abih macet satiok simpang ka masuak jo ka lua sikola. Ditambah pulo kurenah satiok urang nan babedo pulo, nan ciek tagageh karano haruih pai ka kantua pulo, nan surang tasasak karano ka maanta anak nan ciek lai, batambah parah lah kamacetan nan tajadi. Di tambah pulo nan baranti paki indak ditampeknjo alasan nan biaso didanga sabanta nyo da, sabanta nyo pak. Samakin kacau lah barangko.

Lapeh tu sakitaran pukua sabaleh, alah batumpuak pulo baliak cando urang antrian bali bensin, mulai dari ujuang simpang nan ciek inggo ujuang simpang nan lain lah baderet pulo rang gaek nan ka manunggu anak e pulang sikola.

Co itu bana lah kikiro suasana jo kaadaan pagi kapatang. Itu baru sahari urang sikola, kunun kok lah tio ari kito caliak, makin turun imun agak e nyoh.

Tapi, kok macet itu bisa lah kito anggap rasiko maanta anak, sabuah nan manjadi tanyo dalam pangana. Kok urang gaek nyo nan bisa ma anta jo manjapuk tiok ari jadilah sanak. Memang bisa sagalo karajo tu dikakok e. kok nyampang rang gaek indak bakamampuan sarupo iitu untuak ma anta jo manjapuk anak, baa ka aka lai? Nan surek parnyataan sadio manjapuk anta ana alah babuek jo batando tangan diateh materai tantu lah batambah bedo kito dibueknjo. Kok indak takarajoan sarupo jo janji, batambah jo doso dibueknjo.

Ado pulo sabuah lai, tipak dek urang gaek nan indak satuju jo tatap muko di sikola, inggan kini alun ado dapek kapastian dari pihak sikola baa anak kabaraja. Kok baraja dari rumah indak pulo ado palajaran nan dikirim dek guru. Di tanyo ka sikola katonyo kan hanyo duo hari baraja di sikolanyo. Kok itu juo jawek di danga apo guno dimintak surek patando satuju jo indak tu dibuek. Masuak an sajo lah anak ko satiok hari ndak usah dibuek surek nan bak cando pituaj urang lapiak sudah pandan icak-icak bacari. Untuang-untuang sajo carito ko lai di baco dek apak-apak nan duduk di ateh nan mambuek kaputusan. Inok manuangkan juo lah suaro-suaru urang nan kaciek

NARASI

SOLUSI
PEMBELAJARAN
DARING
MENGUNAKAN
GOOGLE
CLASSROOM
DALAM
MENGEMBANGKAN
MINAT BELAJAR
FISIKA

BATIK EKOPRINT
DENGAN DESAIN
BUDAYA LOKAL,
KIAN MENASIONAL
; PRODUKSI
SANGGAR
CANTING BUANA
KREATIF PADANG
PANJANG

MENJADI
WARTAWAN BUKAN
SEKADAR CARI
MAKAN

SIKAP INTOLERANSI
DALAM KEMASAN
GUGATAN HUKUM?

TRADISI MANJAPUK
MARAPULAI DI
PESTA
PERKAWINAN BAGI
MASYARAKAT
MINANGKABAU

ko, memang satiok kaputusan itu ado rasikonyo tapi etoang juo lah nan ma nan gadang rasiko nyo nan ma rasikonyo nan indak gadang sainggo apo nan kito cito-citokan mancetak generasi nan cemerlang batua-batua bisa ujuik.

*DOSEN SASTRA MINANGKABAU UNAND

Wartawan : Bahren
Editor : bahren

Tag :# Langkan # curito #minang

